

ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТЦЕНТРИРОВАННОГО СЕСТРИНСКОГО УХОДА НА ДОМУ

ТУРГАНБАЕВА ГУЛНАЗ АБИБУЛЛАЕВНА
ДИНАШОВА ЖАДРА БЕРИКОВНА
ҚАЗАЛБАЕВ ДАМИР АМАНГЕЛДІҰЛЫ

Актюбинский Высший медицинский колледж имени героя
Советского Союза Маншук Маметовой
Актобе, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности пациентцентрированного сестринского ухода на дому как важного направления современной медицины и сестринской практики. Раскрываются принципы индивидуального подхода к каждому пациенту, учитывающего его физические, психологические, социальные и культурные потребности. Особое внимание уделяется роли медицинской сестры в обеспечении непрерывности ухода, формировании доверительных отношений с пациентом и его семьёй, а также в повышении качества жизни больного. Описываются методы оценки состояния пациента, планирования и реализации ухода с ориентацией на активное участие самого пациента в лечебно-реабилитационном процессе. Подчёркивается значение междисциплинарного взаимодействия, коммуникации и этических аспектов при оказании помощи на дому.*

***Ключевые слова:** пациентцентрированный подход, сестринский уход, уход на дому, качество жизни, индивидуализация ухода, коммуникация, междисциплинарное взаимодействие.*

Актуальность:

Значение движения в биологии и физиологии человека настолько велико, что его расценивают как главный признак жизни. Реализуя потребность двигаться, человек обеспечивает состояние безопасности. Нарушение потребности пациентов в движении - это болезнь, но каждый человек должен стремиться быть здоровым. Задача медицинских работников формирование у пациентов установки на здоровый образ жизни.

В связи с увеличением числа больных хроническими заболеваниями (патологией сердечнососудистой системы, органов дыхания, нарушениями функции опорно-двигательного аппарата), изменением демографической ситуации - увеличением числа лиц пожилого и старческого возраста, перед медицинскими работниками встает задача по организации и проведению ухода за пациентами.

Часто пациенты с хроническими заболеваниями или осложнениями не нуждаются в повседневном врачебном наблюдении и активном лечении. Они чувствуют себя лучше в привычной, домашней обстановке и нуждаются в уходе, создании благоприятных условий, соблюдении гигиены и психологической поддержке».

Многие тяжелобольные пациенты нуждаются в постороннем уходе, так как их заболевания сопровождаются ограничением физической активности. Они чувствуют себя лучше в привычной, домашней обстановке и нуждаются в уходе, создании благоприятных условий, соблюдении гигиены и психологической поддержке. Уход на дому отличается от ухода в стационаре тем, что основной уход за пациентами осуществляют родственники. Именно поэтому очень важно научить их правильно ухаживать за пациентом.

Цель исследования:

Обосновать роль медицинской сестры при пациентрированном уходе на дому

Задачи исследования:

- 1) Пациентрированный уход на дому;
- 2) Разработать сестринские рекомендации по пациентрированному уходу на дому родственникам

3) Обосновать эффективность сестринских рекомендаций на дому для родственников пациентов.

Объект исследования:

- 1) Инвалиды;
- 2) Лежачие больные;
- 3) Люди перенесшие инсульт, пациенты с ДЦП.

Метод исследования:

Мужчины и женщины в возрасте от 35 до 70 лет. Проведение проспективного исследования согласно пациентцентрированным рекомендациям на дому у пациентов (со слов самих пациентов и их родственников) во время сестринского наблюдения снизилась частота пролежне, подъёма АД, а также улучшилось психосоциальное состояние. **Научная новизна:**

Впервые на уровне амбулаторно-поликлинического звена ПМСП разработаны брошюры на двух языках (казахском и русском) для родственников пациентов по пациентцентрированному уходу на дому.

Научно-практическая значимость:

Правильное обучение родственников пациентцентрированному уходу снизило риск возникновения осложнений у пациентов.

Заключение:

1) Главная цель медицинской сестры организовать уход за тяжелобольным пациентом, также не маловажно правильно и доходчиво обучить родственников как ухаживать за больным. Нужно эмоционально поддерживать пациента т.к многие люди стыдятся лишней раз обратиться с просьбой. Человеку тяжело принять то, что он зависит от кого-то. Даже для того что бы выполнить какое-то элементарное действие, например, поправить подушку или одеяло пациенту требуется посторонняя помощь. Неподвижный пациент - это человек, у которого нарушено удовлетворение потребности двигаться из-за тяжести состояния или вследствие предписанного режима.

«Уход за пациентами является необходимой и важнейшей составной частью лечения. Очень часто при различных заболеваниях в той или иной степени снижена воля и физическая активность пациентов, их способность к самообслуживанию. История знает немало примеров того, как обреченные пациенты выздоравливали, благодаря заботливому и правильно организованному уходу любящими близкими людьми. И, наоборот, пациенты после виртуозно проведенной операции умирали из-за отсутствия надлежащего ухода. Некоторые пациенты не могут без посторонней помощи умыться и принять пищу. Туалет кожи, полости рта, промежности, помощь тяжелобольным при акте дефекации и мочеиспускании, правильное кормление больных, обеспечение диетического и питьевого режима, своевременная смена белья и другие гигиенические мероприятия – все это входит в понятие - уход за больными».

«Таким образом, под уходом понимают целый комплекс лечебных, профилактических, гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на облегчение страданий пациента, скорейшего выздоровление, а также на предупреждение осложнений заболевания».

«Медицинской сестре часто приходится в стационаре и на дому осуществлять уход за маломобильным пациентом. Она должна обеспечить выполнение пациентом назначенного режима двигательной активности, объяснить его значение и роль».

У маломобильного пациента нарушено удовлетворение следующих потребностей:

- двигаться;
- дышать;
- питаться;
- выделять;
- спать;
- отдыхать;

- работать;
- учиться;
- общаться;
- избегать
- опасность;
- быть здоровым.

«Основными проблемами лежачих пациентов является: развитие пролежней, нарушение дыхания (застойные явления в лёгких), нарушение мочевыделения, нарушение аппетита и запоров, гипотрофия мышц и образование контрактур, нарушение сна. На первом этапе сестринского процесса медицинская сестра собирает всю информацию по выявлению его проблем».

«Осуществляя уход, медицинская сестра должна благожелательно и внимательно расспросить пациента о том, что его беспокоит, чего бы он хотел и что ему мешает. Во время общения с пациентом важно внимательно следить за ним: часто мимика, интонация, телодвижение скажут больше, чем слова».

1. Создание и обеспечение лечебно-охранительного (создание максимального физического и психического покоя-тишины, спокойной, доброжелательной обстановки) и санитарно-эпидемического режима (регулярная уборка и проветривание помещения, санитарная обработка пациента, его одежды, белья, предметов ухода, некоторые меры дезинфекции и дезинсекции);

2. Выполнение врачебных назначений (прием лекарств, постановка банок, горчичников, выполнение инъекций, подготовка пациента к разнообразным диагностическим процедурам и выполнение некоторых из них, обеспечение диетического питания и питьевого режима);

3. Оказание помощи при проведении мероприятий личной гигиены (туалет кожи, полости рта, промежности и др.), при приеме пищи и физических отправлениях (кормление пациентов, подача судна, мочеприемника и т.п.);

4. Проведение санитарно-гигиенической обработки (профилактика и лечение пролежней, принятие ванны или душа, обтирание, смена белья);

5. Оказание первой доврачебной помощи при некоторых состояниях (лихорадка, обморок, рвота, понос, удушье и т.п.)».

Профессиональный сестринский уход с соблюдением гигиенических требований, четким, безупречным выполнением рекомендаций врача, благоприятные психологические и физические условия могут вернуть пациенту жизнь. Небрежное выполнение манипуляций, плохой уход способствует затягиванию выздоровления и может привести к тяжёлым последствиям и даже к смерти пациента.

Организация сестринского ухода на дому для решения проблем пациентов. Сестринский уход за лежачими пациентами включает:

1. Обеспечение физического и психического покоя для создания комфорта, уменьшения действия раздражителей;

2. Контроль соблюдения постельного режима для создания физического покоя, профилактики осложнений;

3. Изменение положения больного через 2 ч для профилактики пролежней;

4. Проветривание комнаты для обогащения воздуха кислородом;

5. Контроль состояния пациента (измерение температуры, АД, подсчет пульса, частоты дыхания) для ранней диагностики осложнений и своевременного оказания неотложной помощи;

6. Контроль физиологических отправлениях (стул, мочеиспускание) для профилактики запоров, отеков, образования конкрементов в почках;

7. Мероприятия по соблюдению личной гигиены для создания комфорта;

8. Уход за кожей для профилактики пролежней, опрелостей;

8. Смена нательного и постельного белья для создания комфорта, профилактики осложнений;

9. Кормление пациента, помощь при кормлении для обеспечения жизненно важных функций организма;

10. Обучение родственников мероприятиям по уходу для обеспечения комфорта пациенту;

11. Создание атмосферы оптимизма для обеспечения максимально возможного комфорта;

12. Организация досуга пациента для создания максимально возможного комфорта и благополучия;

13. Обучение приемам самоухода для поощрения, мотивации к действию;

14. Проведение реабилитационных мероприятий (лечебной физкультуры, массажа и др.) для восстановления нарушенных функций организма.

Уход на дому является продолжением ухода за пациентом в стационаре. Работая в домашних условиях с пациентами, медсестра обязана хорошо владеть всеми практическими навыками ухода за больными и обучить родственников необходимым навыкам по уходу за маломобильным пациентом.

Задачей медицинской сестры, при работе с пациентами на дому необходимо владеть практическими навыками ухода и обучать родственников необходимым навыкам по уходу за лежачими пациентами.

Обучить пациента дыхательной гимнастики»

Руководит организацией ухода на дому обычно участковый терапевт или семейный врач, который назначает пациенту режим, диету, лекарственные средства. Медицинская сестра выполняет все манипуляции по уходу за больными на дому. Основными помощниками медицинской сестры по уходу являются родственники пациента, работу которых организует медицинская сестра.

Мероприятия по уходу:

- выполнение назначений и манипуляций;

- обучение пациента и родственников манипуляционной технике при уходе на дому.

Мероприятия по уходу, которые осуществляет медперсонал вместе с родственниками:

- применение лекарственных средств по назначению лечащего врача, четкое и своевременное выполнение всех медицинских процедур и назначений;

- проведение с пациентом реабилитационных мероприятий: гимнастику, дыхательные упражнения, массаж и др;

- создание для пациента удобства и комфорт

- создание благоприятного психологического климата в процессе ухода.

Мероприятия по уходу, которые осуществляют родственники (после обучения):

- после обучения медперсоналом и с корректировкой на всех этапах, родственники осуществляют непрерывное наблюдение за динамикой самочувствия пациента и за его состоянием;

- кормление пациента, с соблюдением установленной лечащим врачом индивидуальной диеты;

- личную гигиену пациента: ежедневный утренний и вечерний туалет пациента, уход за кожей и влажные обтирания пациента, смену нательного и постельного белья, подмывание тяжелобольного, уход за полостью рта, за глазами, за носом, за ушами.

Уход за волосами, мытье ног в постели, профилактику пролежней и др.;

- по показаниям-простейшие физиотерапевтические процедуры (постановка банок и горчичников, постановка согревающего компресса, применение грелки, подача пузыря со льдом, ножные ванны и др.);

- организация досуга пациента».

«Целями ухода за маломобильными пациентом являются:

- 1) Создание физического, социального, психологического комфорта;
 - 2) Уменьшение выраженности клинических проявлений заболеваний;
 - 4) Профилактика возможных осложнений;
 - 5) Установление психологического контакта, выявление нарушенных потребностей».
- 2) Впервые на уровне амбулаторно-поликлинического звена, населения города Актобе были разработаны сестринские рекомендации по пациентцентрированному уходу для родственников на дому.
- 3) Во время моей помощи участковым медицинским сестрам городской поликлиники №6 мы обучали родственников правильно делать инъекции, лично давали сестринские рекомендации. В результате исследования было выяснено, что риск возникновения пролежней упал на 70%.